

Forschungsinformationssysteme (CRIS): Handlungsfeld für institutionelle Open-Access- Repositorien

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Marcel Wrzesinski

<https://orcid.org/0000-0002-2343-7905>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „FIS/CRIS als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O., Rothfritz, L. & Wrzesinski, M. (2025). *Forschungsinformationssysteme (CRIS): Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15800263>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Interoperabilität für automatisierte Datenflüsse	8
Repositorium und FIS - Komplementäre Systeme	10
Standards für Forschungsinformationen	12
Systemvielfalt und Insellösungen	14
Vielfalt der Daten - Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen	16
Weitere Herausforderungen	18

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des ersten Vernetzungsforums zum Thema “FIS/CRIS als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen” zusammen, das im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts “Professionalisierung der Open-Access-Repositoryen-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)” am 11. Dezember 2024 stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Interoperabilität für automatisierte Datenflüsse: Die Arbeitsgruppe identifizierte wesentliche Voraussetzungen für erfolgreiche Interoperabilität: klare Zweckbestimmung, definierte Qualitätsstandards und Zugriffsberechtigungen. Kernherausforderungen umfassen die Standardisierung von Metadaten-schemata, internationale Anschlussfähigkeit durch multilinguale Labels sowie die konsequente Verwendung von PIDs, besonders bei der Versionierung von Preprints. Die Lösungsansätze umfassen Stakeholdereinbindung bei der Festlegung von Verantwortlichkeiten, klare Leitsysteme für Datentypen, Linked Open Data sowie regelmäßiges Qualitätsmanagement, ergänzt durch aktiven Austausch mit relevanten Netzwerken und Verbundprojekten.

Repositoryum und FIS - Komplementäre Systeme: Als kritische organisatorische Faktoren wurden die Notwendigkeit klarer Systemdefinitionen, die Bestimmung eines Leitsystems und die eindeutige institutionelle Verankerung der Verantwortlichkeiten herausgearbeitet. Technische Herausforderungen ergäben sich insbesondere aus der Heterogenität der zu verarbeitenden Ressourcentypen und unterschiedlichen Detaillierungsgraden der Metadaten. Der vorgeschlagene Lösungsweg beginnt mit einer umfassenden Bestandsanalyse, gefolgt von transparenten Zuständigkeitsregelungen über Abteilungsgrenzen hinweg. Die grafische Darstellung von Arbeitsabläufen wurde als besonders wertvolles Instrument für die Verständigung zwischen den beteiligten Akteuren hervorgehoben.

Standards für Forschungsinformationen: Zentrale Herausforderungen würden in der noch unzureichenden Harmonisierung zwischen dem KDSF und bibliothekarischen Standards sowie der Weiterentwicklung von Forschungsbewertungskriterien im Kontext der CoARA-Vereinbarung liegen. Als technische Grundvoraussetzung wurde die konsequente Verwendung von PIDs hervorgehoben. FIS-Systeme könnten bei der systematischen Erfassung von Publikationskosten einen substanziellen Mehrwert für das Informationsbudget bieten.

Systemvielfalt & Insellösungen: Die Teilnehmenden identifizierten unzureichende Benutzerfreundlichkeit, mangelnde Präzisierung von Anforderungsprofilen sowie Defizite im Datenmanagement und bei der Upgradefähigkeit von Systemen als Hürden. Als Kernelement der Lösungsstrategie wurden die Entwicklung institutioneller Vernetzungs- und Kooperationsstrategien unter Koordination einer Steuerungsgruppe, die präzise Definition von Verantwortlichkeiten sowie die strategische Einbindung der Einrichtungsleitung diskutiert. Im Ressourcenbereich wird die Sicherstellung ausreichender IT-Kompetenzen betont, ergänzt durch ein professionelles Projektmanagement. Nutzeranforderungen sollten systematisch durch User-Stories erfasst und interdisziplinär diskutiert werden.

Vielfalt der Daten - Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen: Auf organisatorischer Ebene wurde die vielerorts unzureichende Koordination der Arbeit als zentrales Problem erkannt. Dies zeigt sich in mangelnder Abstimmung zwischen Abteilungen, unklaren Verantwortlichkeiten und erschwelter Zusammenarbeit. Erschwerend wirken zudem die Vielfältigkeit der Interessengruppen, unterschiedliche Fachkulturen sowie fehlende technische Standards. Als Lösungsansätze empfahlen die Teilnehmenden eine klare Leitungsstrategie mit Stakeholderbeteiligung und präziser Verantwortlichkeitsdefinition. Besondere Bedeutung hätte der Dialog mit den Forschenden, deren Entlastung im Fokus stehen müsse. Als Orientierung dienen die CoARA-Empfehlungen, während technisch die Nutzung existierender Datenquellen wie OpenAlex und einheitliche Datenstandards empfohlen werden.

Weitere Herausforderungen: Organisatorisch zeigen sich Komplexitäten in der Abstimmung zwischen Repositorien und FIS/CRIS-Systemen, die enge Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten erfordert. Technisch gelte es, die Eigenständigkeit separater Systeme zu wahren und gleichzeitig einheitliche Standards für verschiedene Eintragsstypen zu entwickeln. Die fachspezifische Dimension erfordere die Berücksichtigung unterschiedlicher institutioneller Workflows. Der empfohlene Lösungsansatz kombiniert einen moderierten, dokumentierten Entwicklungsprozess mit nachhaltigen Finanzierungskonzepten und gezielter Weiterbildungsmaßnahmen an der Schnittstelle administrativer und technischer Anforderungen.

Einleitung

Das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“¹ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftliche Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im zweiten virtuellen Vernetzungsforum zum Thema FIS/CRIS am 11. Dezember 2024 wurden mit knapp 70 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) zentrale Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von institutionellen Open-Access-Repositoryn und von Forschungsinformationssystemen (FIS)/ Current Research Information Systems (CRIS) aufgegriffen und praxisnahe Lösungsvorschläge erarbeitet.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam stellten die Expert:innen Daniel Beucke (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen) und Malte Kramer (CRIS NRW) ihre Erkenntnisse zum Zusammenspiel von Open-Access-Repositoryn und Forschungsinformationssystemen vor.

Beucke präsentierte die praktischen Erfahrungen der SUB Göttingen bei der Organisation von Datenflüssen zwischen Repositoryn und Forschungsinformationssystemen (FIS-Systemen), wobei er anhand des GRO.publications-Systems die Herausforderungen bei Interoperabilität, Akzeptanz und technischer Umsetzung beleuchtete und die Bedeutung von Vernetzung, Standards und Persistenten Identifikatoren (PIDs) für die Systemintegration unterstrich.

Kramer hob die Komplexität von Erfassungsprozessen und Identifikatoren-Management hervor und betonte die Notwendigkeit kompatibler Eingabeprozesse und Identifikatoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Repositoryn und Forschungsinformationssystemen.

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

Anschließend wurden in Kleingruppen handhabbare Lösungen für die folgenden Aspekte erarbeitet:

- Interoperabilität für automatisierte Datenflüsse
- Repositorium und FIS - Komplementäre Systeme
- Standards für Forschungsinformationen
- Systemvielfalt und Insellösungen
- Vielfalt der Daten - Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen
- Weitere Herausforderungen

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden.

Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.²

²Wrzesinski, M., Beucke, D., & Kramer, M. (2024, December 13). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Institutionelle Repositorien und FIS/CRIS*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14440152>

Herausforderungen und Lösungen

Interoperabilität für automatisierte Datenflüsse

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Interoperabilität für automatisierte Datenflüsse“ identifizierten mehrere zentrale Aspekte für die erfolgreiche Förderung von Interoperabilität. Grundsätzlich betonten sie, dass Interoperabilität nur dann gewährleistet werden könne, wenn die genauen Zwecke der jeweiligen Akteure und Systeme eindeutig bestimmt sind. Aus diesen Zwecken leiten sich auch das erforderliche Qualitätslevel, der tatsächliche Aufwand sowie die Zugangsberechtigung für verschiedene Datensichten, etwa für Forschende oder Verwaltung, und deren Granularität ab. Dies sei von besonderer Bedeutung, da nicht nur verschiedene Grade der Interoperabilität existieren, sondern die Abbildungen der Relationen bidirektional erfolgen müssen. Im Kontext des Workflows seien zudem präzise Zeitpläne erforderlich, um Prozesse der Interoperabilität angemessen zu gestalten.

Im Bereich der Mappings von Metadatenschemata identifizierten die Teilnehmenden die Kernherausforderungen in der Standardisierung. Hierbei müssen Normdaten verschiedene Standards und korrespondierende Konkordanzen erarbeitet sowie regelmäßige Anpassungen und Überprüfungen der Mappings durchgeführt werden. Die Erstellung zirkulärer statt hierarchischer Verknüpfungen sei dabei essentiell, um eine Rückkehr zu den Ausgangskategorien zu ermöglichen.

Mit Blick auf die internationale Anschlussfähigkeit müsse sich das Forschungsdatenmanagement an Standards auf internationaler Ebene orientieren. Dabei sei die Multilingualität von Labels eine zentrale Anforderung.

Zur Erleichterung der Identifikation müssen PIDs konsequent Verwendung finden. Als besondere und bislang häufig noch ungelöste Herausforderung wurde die Versionierung von Publikationen, z.B. im Bereich der Preprints, hervorgehoben.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden entwickelten konkrete Empfehlungen zur langfristigen Sicherung automatisierter Datenflüsse: Zentral sei die Einbeziehung aller Stakeholder bei der Festlegung der Rollenverantwortlichkeiten. Für die verschiedenen Datentypen sollten dabei klar definierte Leitsysteme etabliert werden. Von besonderer Bedeutung sei der Einsatz von Linked Open Data, da dieser durch die Integration unterschiedlicher Standards eine flexible Bedienung verschiedener Systeme ermögliche. Strategischen Entscheidungen zur Förderung der Interoperabilität sollten für alle Beteiligten dokumentiert werden.

Die nachhaltige Gewährleistung der Interoperabilität von automatisierten Datenflüssen erfordere zudem ein aktives Qualitätsmanagement mit regelmäßigen Tests und ggf. darauf folgenden Anpassungen. Dies umfasse sowohl einen kontinuierlichen Dialog mit den Akteuren der Datenquellen („Datengebende“) als auch die systematische Überprüfung und bedarfsgerechte Aktualisierung von Mapping-Konkordanzen auf Seite der Anwender:innen („Datennehmende“).

Als unmittelbare Handlungsempfehlung wurde dem Repository-Management nahegelegt, proaktiv Kontakte zu einschlägigen Netzwerken und Verbundprojekten aufzubauen und zu intensivieren. Dies ermögliche einen wertvollen Erfahrungsaustausch und die effektive Nutzung etablierter Strukturen.

Repository und FIS - Komplementäre Systeme

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Repository und FIS - Komplementäre Systeme“ erörterten die zentralen Hürden für eine funktionale Zusammenarbeit zwischen Repositorien und FIS/CRIS. Ihre Betrachtung erstreckte sich dabei sowohl auf organisatorische als auch auf technische Dimensionen.

Auf organisatorischer Ebene kristallisierten sich mehrere Kernpunkte heraus: Zunächst müssen die spezifischen Ziele der jeweiligen Systeme präzise definiert und ein führendes System festgelegt werden. Die Teilnehmenden betonten nachdrücklich, dass das Zusammenspiel von Repositorien und FIS/CRIS nur dann erfolgreich sein könne, wenn es konsequent an den Bedürfnissen und Anforderungen der Nutzer:innen ausgerichtet ist. Für die Entwicklung tragfähiger organisatorischer und technischer Workflows sei zudem die eindeutige Zuordnung der Gesamtaufgabe zu einer institutionellen Abteilung unerlässlich - insbesondere hinsichtlich der Governance und des Managements von Geschäftsprozessen. Die Festlegung der Verantwortlichkeiten müsse dabei die verfügbaren Personalressourcen realistisch berücksichtigen.

Auch praktische Aspekte wie die Möglichkeit von Datenexporten für forschungspraktische Zwecke, beispielsweise für Berichterstattungen, erfordern eine vorherige Klärung der Datentypen und Berichtsvorlagen.

Im technischen Bereich identifizierten die Kolleg:innen besondere Herausforderungen im Umgang mit der Vielfalt der Ressourcentypen und den unterschiedlichen Ebenen der Metadatenkomplexität. Als fundamental wurde dabei die Gewährleistung von Datenkonsistenz und -qualität eingestuft. Darüber hinaus sei der systematische Ausbau und die Integration von Schnittstellen entscheidend für ein funktionales und komplementäres Zusammenwirken der Systeme.

Lösungsvorschläge

Als strategischen Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderungen empfahlen die Kolleg:innen eine systematische Bestandsaufnahme. Diese solle alle relevanten Akteure, etablierten Prozesse und verfügbaren Daten erfassen. Darauf aufbauend sei eine abteilungsübergreifende Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten essentiell, um tragfähige Strukturen und definierte Ansprechpartner:innen zu etablieren.

Besondere Bedeutung maßen die Teilnehmenden der Visualisierung von Workflows bei. Diese ermögliche eine transparente Darstellung von Datenflüssen und identifizierten Anforderungen. Solche visuellen Aufbereitungen erwiesen sich als wertvolles Instrument für den kollegialen Austausch, da sie komplexe Zusammenhänge zugänglich machen und als fundierte Diskussionsgrundlage dienen können.

Eine begleitende Dokumentation aller Gespräche und Ergebnisse wurde als wichtiges Element hervorgehoben. Sie gewährleiste die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und schaffe damit eine verlässliche Basis für die weitere systematische Entwicklung.

Standards für Forschungsinformationen

Herausforderung

Am Thementisch „Standards für Forschungsinformationen“ diskutierten die Teilnehmenden grundlegende Herausforderungen der Standardisierung von Forschungsinformationen. Im Fokus stand dabei die noch unzureichende Harmonisierung zwischen dem KDSF – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland und den bibliothekarischen Standards. Der KDSF in seiner aktuellen Version 1.3³ wird dabei weniger als verbindliche Norm, sondern vielmehr als Orientierungsrahmen und Implementierungshilfe für FIS/CRIS-Systeme wahrgenommen. Eine Version 2 liege jedoch bereits vor⁴. Standards sollen außerdem die Erfahrungen aus dem einheitlichen Berichtswesen IDA der Leibniz-Gemeinschaft⁵, die Diversität konkreter Berichtspflichten sowie die Schnittstellen zwischen Repositorium und CRIS/FIS berücksichtigen.

Von entscheidender Bedeutung erwies sich die Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung der Forschungsbewertung. Hier stellt sich die fundamentale Frage nach geeigneten Bewertungsmaßstäben wissenschaftlicher Leistung. Dabei wurden die laufenden Entwicklungen rund um eine Reform der Forschungsbewertung im Kontext der CoARA-Vereinbarung ARRA⁶ betont. Die Teilnehmenden identifizierten mehrere im Bereich der quantitativen Metriken bislang unzureichend erfasste Aspekte wissenschaftlicher Arbeit: sowohl Aktivitäten im Peer-Review als auch Transferleistungen in die Gesellschaft (z.B. Podcasts). Zudem erweise sich die Darstellung von Open-Access-Kennzahlen in FIS als lückenhaft. Während einige FIS/CRIS-Systeme bereits Daten zu Diamond Open Access, Publikationskosten und Co-Autorenschaften abbilden können, bleiben andere relevante Aspekte unberücksichtigt.

Als technische Grundvoraussetzung für einen effektiven Datenaustausch wurde die konsequente Verwendung von PIDs wie z.B. ORCID, ScopusID, ResearcherID, ROR, GND und Wikidata hervorgehoben.

³ Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT), & Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates. (2022). *Spezifikation des Kerndatensatz Forschung*. https://www.kerndatensatz-forschung.de/version1/Spezifikation_KDSF_v1_3.pdf

⁴ *KDSF 2.0: Flexible und qualitätsgesicherte Forschungsberichterstattung nach dem Baukastenprinzip. Grundsatzpapier der KFiD, Berlin*. (2024). KFiD – Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland. <https://doi.org/10.58010/kfid:gp1:2024>

⁵ *Wiki zu IDA, Paktabfrage und Forschungsinformationssystemen (CRIS)*. (n.d.). Wiki zu IDA, Paktabfrage und Forschungsinformationssystemen (CRIS). <https://ida-wiki.leibniz-gemeinschaft.de>

⁶ Arentoft, M., Berghmans, S., Borrell-Damian, L., Bottaro, S., Faure, J.-E., Gaillard, V., Glinos, K., Albacete, J. L., Morais, R., Morris, J., Schiltz, M., & Stroobants, K. (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>

Lösungsvorschläge

Als grundlegende technische Empfehlung hoben die Kolleg:innen die konsequente Nutzung von PIDs in den Standards hervor.

Vielversprechende Perspektiven eröffnet nach Einschätzung der Teilnehmenden die Nutzung von FIS als Datenbasis für das Informationsbudget. FIS/CRIS-Systeme könnten bei der systematischen Erfassung von Publikationskosten einen substantziellen Mehrwert bieten. Für die praktische Implementierung entsprechender Standards im Bereich Open Access orientierten sich die Teilnehmenden an bewährten Standards, wie sie bei OpenAPC⁷ und dem Open Access Monitor⁸ verwendet werden.

⁷ Bielefeld University Library. (n.d.). *OpenAPC*. <https://openapc.net>

⁸ Forschungszentrum Jülich. (n.d.). *Open Access Monitor*. <https://open-access-monitor.de>

Systemvielfalt und Insellösungen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Systemvielfalt & Insellösungen“ identifizierten vier zentrale Handlungsfelder für den strategischen Umgang mit Systemvielfalt und Insellösungen:

Im Bereich User Experience stand die konsequente Fokussierung auf die Bedürfnisse der Forschenden, sowohl im technischen als auch organisatorischen Bereich, im Vordergrund. Die Benutzerfreundlichkeit, insbesondere bei Eingabemasken, müsse bei gleichzeitiger Wahrung hoher Datenqualität gewährleistet sein. Unterstützend sollen, wo möglich, visuelle Gestaltungselemente und erweiterte Funktionalitäten die Nutzer:innenführung optimieren.

Als kritischer Aspekt im Kontext der Systemanforderungen zeigten sich die unzureichende Präzisierung von Anforderungsprofilen an einzelne Systeme und deren Interoperabilität heraus. Dies betrifft zentrale Aspekte wie die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM), Vernetzungsoptionen und potenzielle Systemintegrationen. Als fundamentale Grundlage wurde die Entwicklung einer „gemeinsamen Sprache“ durch standardisierte Vokabulare und Begrifflichkeiten herausgearbeitet.

Im Bereich Datenmanagement unterstrichen die Kolleg:innen die Notwendigkeit nachnutzbarer Datenbestände sowie der kontinuierlichen Pflege von Metadaten-Mappings. Dabei seien rechtliche Rahmenbedingungen, insbesondere der Datenschutz, zwingend zu berücksichtigen. Besonderes Augenmerk lag auf der Datensouveränität (Data Governance), vor allem hinsichtlich der Kontrolle über Daten im Kontext künstlicher Intelligenz und Tracking-Aktivitäten.

Auf technischer Ebene wurde die Upgradefähigkeit von Systemen als wichtiges Kriterium hervorgehoben. Die Teilnehmenden sahen zudem Verbesserungsbedarf bei der Nutzung von PIDs und Schnittstellen, die als noch nicht ausreichend etabliert eingeschätzt wurden.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden erarbeiteten zielgerichtete Handlungsempfehlungen für den strategischen Umgang mit Systemvielfalt und Insellösungen.

Als Kernelement wurde die Entwicklung institutioneller Vernetzungs- und Kooperationsstrategien identifiziert. Diese sollten gegebenenfalls durch eine Steuerungsgruppe koordiniert werden und sämtliche relevante Stakeholder am Standort einbinden. Von besonderer Bedeutung sei dabei die präzise Definition von Verantwortlichkeiten (Ownership), sowohl im technischen Bereich als auch bei Dienstleistungen. Als weiterer essentieller Baustein der Kooperationsstrategie wurde die strategische Einbindung der Einrichtungsleitung genannt. Es sei fundamental, bei Entscheidungsträgern gezielt Bewusstsein für die Notwendigkeit und den Mehrwert der vorgeschlagenen Lösungen zu entwickeln.

Im Ressourcenbereich sprachen sich die Teilnehmenden für die Sicherstellung ausreichender IT-Kompetenzen und -Ressourcen aus. Hierbei solle auch die Möglichkeit externer Dienstleistungen in Erwägung gezogen werden. Als Grundlage für die erfolgreiche Implementierung wurde die Notwendigkeit eines professionellen Projektmanagement hervorgehoben.

Besonderes Augenmerk sollte ebenso auf die Anforderungen der Nutzenden gerichtet werden. Diese seien systematisch durch User-Stories zu erfassen und mit klar definierten Akzeptanzkriterien zu versehen. Die sich anschließende interdisziplinäre Diskussion dieser Anforderungen an einer wissenschaftlichen Einrichtung wurde als elementarer Schritt zur Entwicklung nachhaltiger Lösungsstrategien empfohlen.

Vielfalt der Daten - Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen

Herausforderung

Die Diskussion am Thementisch „Vielfalt der Daten“ offenbarte vielschichtige Herausforderungen im Umgang mit Publikationsdaten und weiteren Forschungsinformationen. Auf organisatorischer Ebene wurde die vielerorts unzureichende Koordination der Arbeit als zentrales Problem identifiziert. Dies spiegelt sich in mangelnder Abstimmung zwischen Abteilungen, unklaren Verantwortlichkeiten und hierarchischen Strukturen wider, die eine effektive Zusammenarbeit beeinträchtigen.

Eine besondere Herausforderung ergibt sich aus der Heterogenität der Stakeholder und ihrer divergierenden Interessen. Die vielfältigen Nutzungsszenarien und unterschiedlichen Vorstellungen der beteiligten Akteure erfordern ein differenziertes Erwartungsmanagement. Zusätzlich wird die Situation durch die unterschiedlichen Fachkulturen verkompliziert. Auf technischer Ebene erschweren fehlende Standards und die Nutzung unterschiedlicher Tools die Kommunikation zwischen den Akteuren und Systemen. Ein weiteres Problem liegt darin, dass den Forschenden die Vorteile dieser Systeme und ihres Zusammenspiels häufig nicht klar sind, was sich negativ auf die Systemakzeptanz auswirkt.

Ergänzend zu diesen praktischen Herausforderungen existieren unterschiedliche Auffassungen darüber, wie und zu welchem Zweck Forschung dokumentiert und ausgewertet werden sollte. Diese fundamentalen Unterschiede im Verständnis der Ziele und Methoden der Forschungsdokumentation können die Entwicklung einheitlicher Lösungsansätze erschweren.

Lösungsvorschläge

Für den Umgang mit der Datenvielfalt in FIS/CRIS-Systemen entwickelten die Teilnehmenden eine Reihe spezifischer Handlungsempfehlungen.

Als wichtigen Ausgangspunkt identifizierten sie die Notwendigkeit einer klar formulierten Strategie und Zielsetzung seitens der Leitungsebene. Diese Strategie solle unter Partizipation verschiedener Stakeholder-Gruppen erarbeitet werden. Darauf aufbauend ließen sich Verantwortlichkeiten, Rollen und Ownerships präzise definieren. Das Erwartungsmanagement wurde als wesentlicher Begleiter dieses Prozesses herausgestellt.

Besondere Bedeutung kam dem Umgang mit den Forschenden zu. Diese sollten durch gezielten Dialog und Aufklärung aktiv eingebunden werden. Die Vorteile der Datenpflege seien transparent zu vermitteln, wobei der Fokus konsequent auf der Entlastung der Forschenden liegen müsse.

Die Teilnehmenden empfahlen zudem einen proaktiven Umgang mit bestehenden Vorbehalten. Die CoARA-Empfehlungen⁹ sollten dabei als Orientierungsrahmen dienen. Grundlegende Fragen - wie der Zweck der Datenerfassung (quantitative vs. qualitative Aspekte der Forschungsbewertung), die Erfassung verschiedener Forschungsoutputs und der Schutz vor unsachgemäßer Datennutzung - seien offen zu diskutieren.

Auf technischer Ebene wurde die Nutzung bereits existierender Datenquellen wie OpenAlex¹⁰ sowie die Etablierung einheitlicher Datenstandards empfohlen. Dies soll die Interoperabilität der Systeme verbessern und Doppelarbeit vermeiden.

⁹ Arentoft, M., Berghmans, S., Borrell-Damian, L., Bottaro, S., Faure, J.-E., Gaillard, V., Glinos, K., Albacete, J. L., Morais, R., Morris, J., Schiltz, M., & Stroobants, K. (2022). *Agreement on Reforming Research Assessment*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13480728>

¹⁰ OpenAlex. (n.d.). <https://openalex.org>

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Am Thementisch „Weitere Herausforderungen“ identifizierten die Teilnehmenden ein umfassendes Spektrum an Herausforderungen, die sich in organisatorische, technische und fachspezifische Dimensionen gliedern lassen.

Im organisatorischen Bereich traten zentrale Fragen der Verantwortlichkeit und Koordination in den Vordergrund. Eine besondere Komplexität zeigt sich in der Abstimmung zwischen institutionellen Repositorien und FIS/CRIS-Systemen, die eine enge Zusammenarbeit verschiedener Organisationseinheiten erfordert. Dies umfasst sowohl die Kooperation mit Bibliotheken und Rechenzentren als auch die Abstimmung von Datenschutzerklärungen mit der Leitungsebene. Diese Prozesse vollziehen sich in einem Umfeld personeller Vielfalt und Wechsels, die sich sowohl auf Leitungs- als auch auf operativer Ebene manifestiert.

Eine zusätzliche Dimension ergibt sich aus der Koexistenz zweier distinktiver Communities: Forschungsmanagement/Administration einerseits und Bibliotheken andererseits. Hier wurde der Bedarf an Personal für die Schnittstelle zwischen den Communities deutlich, welche die Verantwortung für ein einheitliches System oder eine koordinierte Herangehensweise übernehmen kann.

Auf technischer Ebene zeigten sich mehrere gewichtige Herausforderungen. Beim Zusammenspiel der Integration separater Systeme gilt es, deren Eigenständigkeit zu wahren und sie als solche zu behandeln. Der Fokus sollte daher auf Verweise anstelle eines direkten Datenaustauschs gelegt werden. Bei verbundenen Systemen erfordern widersprüchliche Metadaten und monodirektionale Datenflüsse besondere Aufmerksamkeit. Zudem wurde die Notwendigkeit eines einheitlichen Standards betont, der sowohl das systematische Management verschiedener Eintragstypen (z.B. über Publikationen und Projekte hinaus) als auch spezifische Metadaten-Herausforderungen adressiert.

Die fachspezifische Dimension manifestiert sich vor allem in der fachlichen Diversität der Institutionen, die unterschiedliche Workflows und Anforderungen bedingt, welche bei der Implementierung zu berücksichtigen sind. Ergänzend betonten die Teilnehmenden die Bedeutung des Zusammenspiels aktueller Open-Science-Initiativen wie der "Barcelona Declaration on Open Research Information."¹¹

¹¹ Barcelona Declaration on Open Research Information, Kramer, B., Neylon, C., & Waltman, L. (2024). *Barcelona Declaration on Open Research Information (1.0)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10958522>

Lösungsvorschläge

Um diesen vielschichtigen Herausforderungen zu begegnen, schlugen die Teilnehmenden des Thementischs einen einheitlichen Ansatz zur Organisationsentwicklung vor. Demnach sollten Institutionen von isolierten Insellösungen (“DIY-Lösungen”) absehen und stattdessen einen moderierten, dokumentierten Entwicklungsprozess für ihr Berichtswesen etablieren. Dieser Prozess sollte auf einem klar definierten institutionellen Auftrag sowie eindeutig beschriebenen Anwendungsszenarien basieren, um technische und prozessuale Kompatibilität sicherzustellen und Wechselwirkungen mit anderen Systemen und Abläufen angemessen zu berücksichtigen.

Eine zentrale Rolle spielt die nachhaltige Finanzierung der FIS/CRIS-Initiativen. Die Planung muss folglich über die initiale Finanzierungsphase hinausreichen und langfristige Entwicklungs- sowie Betriebskosten einbeziehen.

Im Kontext der Personalentwicklung plädierten die Kolleg:innen für gezielte Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere mit Schwerpunkt auf technisch fundiertem Forschungsberichtswesen. Dies zielt auf den Aufbau von Expertise an der Schnittstelle zwischen administrativen und technischen Anforderungen. Diese integrierten Empfehlungen verfolgen das übergeordnete Ziel, einen nachhaltigen und professionellen Entwicklungsprozess zu etablieren, der die technischen und organisatorischen Dimensionen der FIS/CRIS- und Repositorien-Integration gleichermaßen berücksichtigt.